

**JAHON IQTISODIYOTI VA XALQARO MUNOSABATLARDA O'ZBEKISTONNING
TUTGAN O'RNI****Xalilova Zilola**

QarMII Iqtisodiy yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142954>

Annotatsiya. Ushbu maqola mustaqillikdan so'ng, asosan XXI asrda O'zbekiston davlatining jahon iqtisodiyoti va xalqaro munosabatlarda tutgan o'rni mavzusida yozildi. Maqolada O'zbekiston Respublikasining jahon iqtisodiyotidagi hissasi, import va eksport ulushi hamda xalqaro munosabatlarda tutgan o'rni haqida aytib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Jahon iqtisodiyoti, import, eksport, milliy iqtisodiyot, xalqaro munosabatlar, elchixonalar, tashqi savdo

Kirish. O'zbekistonda siyosiy va davlat mustaqilligi kamol topishi bilan uning bozor munosabatlari asoslangan milliy iqtisodiyoti borgan sari shakllana boshladi. Milliy iqtisodiyot bu ma'lum bir davlat hududida tarixan tashkil topgan, bir-biri bilan maqsadi va mehnat taqsimoti bog'liq bo'lgan tarmoqlarning yig'indisidir. Yagona tizim sifatida milliy iqtisodiyot o'ziga xos bo'lgan munosabatlari, boshqaruv tizimi, umumiy iqtisodiy infrastrukturasi va mustaqil qonunchiligiga ega bo'lgan mustaqil davlatchilikni taqozo qiladi.

Har bir yirik davlatlar kabi O'zbekiston ham jahon iqtisodiyotiga o'z hissasini qo'shmoqda. Jahon iqtisodiyotiga hissasini qo'shish deganda faqat eksport mahsulotlarini sotish emas, balki import mahsulotlari qabul qilish ham nazarda tutiladi. Albatta mamlakatda eksport hajmi import hajmidan ko'p bo'lishi uchun mamlakatning iqtisodiyotiga foyda keltiradi. Ammo boshqa tarafdin olib qaraganda mamlakat ichki mahsulotlarining haddan ziyod tashqi bozorga chiqishi davlatning ichki bozoriga salbiy ta'sir qilishi ham mumkin. Shuning uchun ko'pgina davlatlar iqtisodiyotida ba'zan import hajmi eksport hajmidan ko'proq bo'ladi, ba'zida esa teskari hodisa kuzatiladi. Tashqi savdo deganda esa import va eksport hajmlarining umumiy yig'indisi nazarda tutiladi.

Raqamlarga e'tibor beradigan bo'lsak, 2022-yilning yanvar-iyun holatiga ko'ra O'zbekistonda import hajmi eksport hajmiga nisbatan anchagina oshganligini kuzatamiz. Bu davr ichida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi \$28,1 mlrd.ga tengligi kuzatildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan \$6,3 mlrd.ga oshgan.

Tashqi savdo aylanmasi tarkibida eksport \$11,3 mlrd.ni tashkil etdi. Bunda:

- Mahsulotlar - \$9,3 mlrd.
- Xizmatlar - \$2 mlrd. ga teng bo'lgan.

Yuqorida aytilgandek bu davrda import eksportga nisbatan sezilarli, unga \$16.8 mlrd. sarflangan. Bunda:

- Mahsulotlar - \$15,4 mlrd.
- Xizmatlar – \$1,4 mlrd. ga tengligi kuzatildi.

O'zbekiston jahon iqtisodiyotida borgan sari o'z ulushi hajmini oshirib bormoqda. O'zbekiston endilikda rivojlangan davlatlar singari ulkan eksport mahsulotlarini onlayn savdo orqali ham yo'lga qo'ymoqda. Alibaba'da O'zbekiston tadbirkorlari tomonidan joriy yil sentabr oyida \$67 mlnlik mahsulot eksport qilindi. Endilikda esa, yil oxirigacha eksportga yo'naltirilgan tovar pozitsiyalari soni 300 taga yetkazilishi reja qilinmoqda. Natijada O'zbekiston jahon iqtisodiyotida o'z o'rniga ega bo'lib, tijorat saytida milliy bilimga ega bo'lgan Rossiya va Qozog'istondan keyin III MDH davlati bo'ldi.

O'zbekiston joylashgan o'rni va agrar mamlakat bo'lganligi uchun asosan eksport mahsulotlari qishloq xo'jaligi mahsulotlaridir. Onlayn platformada ham O'zbekistonning asosiy eksport tarmoqlari sifatida:

- To'qimachilik
- Qishloq xo'jaligi
- Oziq-ovqat sohalari ko'rilmoqda.

Hozirda eksportni rag'batlantirish agentligi tomonidan o'z mahsulotlarini ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lgan 70 ta mahalliy eksport qiluvchi korxonalariga umumiy hisobda 4,6 mlrd. so'm miqdorda moliyaviy yordam ko'rsatilmoqdir.

O'zbekistonning shu yilgi iqtisodiyotiga ayni damdagi voqealar ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, Osiyo taraqqiyot banki (OTB) Rossiya investitsiyalar va pul o'tkazmalarining qisqarishi tufayli 2022-yilda O'zbekiston iqtisodiyotining o'sishi prognozini aprel oyida kamaytirdi. 2022-yilda O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining (YaIM) o'sishi 4 foizni tashkil etadi, bu 2021-yilga nisbatan (7,4%) ancha pastdir. Biroq, 2023-yilda YaIM darajasi 4,5 foizgacha ko'tarilishi kutilmoqda.

Xalqaro munosabatlar – davlatlar o'rtasidagi real aloqalar tizimi bo'lib, jahon siyosatidagi hudud, o'ziga xos muhit va ular harakatlari samarasi sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekistonning jahon iqtisodiyotidagi hissasini eksport va import hajmi bilan aniqlash mumkin. Lekin bu ko'rsatkichlarni to'liqroq o'rganish orqali xalqaro munosabatlarda O'zbekistonning rolini ham ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston bir nechta yirik davlatlar bilan eksport va import mahsulotlarini almashishni allaqachon yo'lga qo'ygan. Xalqaro munosabatlar qanchalik yaxshi o'rnatilganini butun dunyo bo'yicha nafaqat tashqi savdo balki xalqaro munosabatlar ham eng chigallashgan davr misolida ko'rib chiqamiz. 2020-yil butun dunyo bo'yicha karantin o'rnatilgan vaqtda O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi \$36,3 mlrd. ni tashkil etgan. Albatta bu ko'rsatkich 2019-yilga nisbatan 13,1% ga pasaygan ammo baribir bu davr uchun yaxshi ko'rsatkich deyish mumkin. Asosiy sherik davlatlarning hissasi esa quyidagicha:

1. Xitoy Xalq Respublikasi -17,7%
2. Rossiya Federatsiyasi – 15,5%
3. Qozog'iston – 8,3%
4. Koreya Respublikasi – 5,9%
5. Turkiya Respublikasi – 5,8%
6. Qirg'iziston -2,5%
7. Germaniya – 2,3%

Xalqaro munosabatlarga boshqa tomondan yondoshadigan bo'lsak poytaxtimizda 43 ta xorij davlat elchixonalari tashkil etilgan bo'lib, ularning aksariyati MDH davlatlari yoki O'zbekiston bilan tashqi savdo aloqalarini anchagina yaxshi bog'lay olgan davlatlardir. Umumiy hisob bo'yicha hozirgi davrda O'zbekiston 136 ta davlat bilan diplomatik aloqalarni yo'lga qo'ygan va kelgusida yana 12 ta davlat bilan ham aloqalarni o'rnatishni rejalashtirgan.

Aslida O'zbekistonda 1995-yilda "Xalqaro munosabatlar" fakulteti ish boshlagan bo'lib, fakultetning asosiy vazifasi O'zbekiston Respublikasi tashqi ishlar vazirligi, shuningdek, mamlakatimizning xorijiy davlatlar bilan aloqa olib boruvchi boshqa muassasalari, idora va tashkilotlari, chet mamlakatlardagi elchixonalari hamda xalqaro tashkilotlar uchun yuqori malakali kadrlar yetkazib berishdan iborat.

O'zbekiston turli xil xalqaro tashkilotlariga ham a'zo bo'lgan. Xususan 1991-yil 21-dekabrda O'zbekiston MDH davlatlari safiga qo'shildi. Keyingi yilda esa O'zbekiston 1992-yil 2-mart sanasida BMT tashkiloti a'zosiga aylandi. Shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlari safiga esa O'zbekiston 2001-yilga kelib qo'shilgan. Bundan tashqari quyidagilarni ham misol keltirishimiz mumkin:

- Jahon savdo tashkiloti (1991-yil 21-dekabr)
- ECOSAN (1993-yil 20-sentabr)
- Osiyo Parlament Assambleyasi (2006-yil)
- Interpol (1994-yil)
- Magate (1994-yil 21-yanvar)
- UNESCO (1993-yil 26-oktabr)
- UNIDO (1992yil)
- OPEC (2017-yil 30-noyabr) (kuzatuvchi sifatida)

O'zbekiston umumiy hisobda 50 dan ortiq nufuzli Xalqaro tashkilotlarning teng huquqli a'zosi.

REFERENCES

1. Z.Yo'ldoshev , X.Xalilova "Milliy va jahon iqtisodiyoti" (o'quv qo'llanma) Toshkent-2013
2. <http://www.uzbekistan.org.ua/uz/o-zbekiston-respublikasi-tashqi-siyosati/o-zbekiston-va-xalqaro-tashkilotlar.html>
3. Sayfiddin Jo'rayev. O'zME . Birinchi jild . Toshkent-2000
4. <https://review.uz/uz/post/ozbekiston-jahon-iqtisodiyoti-trendlarida-otb>
5. <https://www.spot.uz/oz/2022/09/26/alibaba-uzbekistan/>
6. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)